

ROMANCE NUEVO.

EL HALLAZGO DEL CADAVER.

No muy léjos de Vitoria,
 en la gran Peña Cerrada.
 se halla una cueva, que un tiempo
 fué asilo de gentes malas.

Unos hombres cierto dia
 por aquel sitio pasaban,
 y por huir de la lluvia
 en aquella cueva entraban.

Y allí hallaron con asombro
 una calavera humana,
 y un papel que esto decia
 sin faltar una palabra.

Yo soy Serafina Alcázar,
 que he sido de estas montañas
 el asombro y el terror,

y la que hice muertes tantas.

Cuando mi cuerpo se encuentre,
 mi conciencia aquí me manda
 que se halla escrita mi vida,
 porque no se ignore nada.

Hija fuí de padres ricos,
 entre regalos criada,
 y hasta que veinte años tuve
 viví como Dios nos manda.

Puse amor constante y fino
 á don Pedro de la Sauca,
 jóven de prendas muy nobles
 si bien de fortuna escasa.

Pero mi padre y mis tios
 me tenían empeñada

con don Luis de Vendaval,
rico y de noble prosapia.

A mis llantos y gemidos
sordos mis padres estaban,
y mi boda á toda prisa
con don Luis la preparaban.

Yo que con ódio mayor
cada dia le miraba,
viendo ya que sin remedio
se queria mi desgracia.

Con don Pedro huí una noche,
noche cruel! noche infausta!
pues fué mi amante en ella
muerto á doce puñaladas.

Una banda de asesinos
que aquel pais infestaba
al encuentro nos salió,
al robo determinada.

Viéndome jóven y hermosa,
horror el decirlo causa:
diez eran los foragidos,
yo sola y desalentada.

Ponga un velo á la vergüenza,
y sabed que la mañana
en una cama me hallé,
de esos mónstruos rodeada.

Entre llantos y gemidos
les pregunté dónde estaba;
dijeron que en una cueva,
que seria mi morada.

Pero que no me afligiera,
que aunque viviera encerrada,
si á su gusto les servia
no me faltaria nada.

Hiciéronme entrar entonces
á unas grandiosas estancias
que la gran cueva tenia
guarnecidas y alhajadas.

De los robos que hecho habian
allí el depósito estaba,
con provisiones de boca,
y vinos de especies varias.

Despues que todo esto ví,
á otro cuartel me llevaban,
que era el último de todos

los que en la cueva se hallaban.

Allí habia... Virgen pura...
se me anuda la garganta
al recordar el horror
de que se cubrió mi alma.

Allí habia calaveras,
huesos de persona humana,
cadáveres sin cabeza,
y mujeres degolladas.

Niños sin brazos ni piernas,
y entre aquel horror estaba
una mujer que tenian
con fuerte argolla amarrada.

A poca distancia de ella
un hombre robusto estaba,
tambien atado á una argolla
y á una cadena pesada.

Dijo un ladron, aquí están
porque la intencion malvada
tuvieron de huir un dia,
pero bien caro lo pagan.

Mientras esto me decian,
otro ladron se llegaba,
y les dijo, ánimo, amigos,
que un gran botin nos aguarda.

A dos leguas de este bosque
pasarán esta mañana
unos arrieros muy ricos
que vienen desde Vizcaya.

Salgamos al punto todos,
quede de guardia Simancas,
y volveremos sin duda
con lo mejor de sus cargas.

No bien acabó de hablar,
cuando toda la canalla
se fué con él presurosa,
dejándome á mi encerrada.

Era mi tristeza mucha,
y viéndome tan postrada,
dijo Simancas: mujer,
si quieres, pronto estás salva.

Los dos que presos están
conmigo de acuerdo andan
para huir de aquesta cueva
robando á la otra canalla.

Tres hay tambien de los otros
que hacen parte en la maraña,
y tan solo una ocasion
para hacerlo se esperaba.

Si consientes en ser mia
y seguirme donde vaya,
saldremos con los tesoros
que en esta cueva se hallan.

En esto corrió á soltar
la mujer y al camarada,
quienes viéndose ya libres
de contento se abrazaban.

Por salir de aquel lugar
donde me hallaba encerrada,
de Simancas juré ser
y seguirle donde vaya.

En esto con unos hierros
que por allí se encontraban,
aunque era fuerte la puerta,
conseguimos arrancarla.

Al instante de la cueva
sacamos muchas alhajas,
y cargamos cuatro machos
que aun en la cuadra quedaban.

Bien provistos y animosos
salimos á la campaña;
cuando otros tres compañeros
á la cueva regresaban.

Eran de Simanca amigos,
y como de acuerdo andaban,
se escaparon de los otros
y á los nuestros se juntaban.

Siete eran nuestra cuadrilla,
provistos de todas armas,
cinco hombres y dos mujeres,
y yo ya desesperada.

Dejamos la cueva abierta
y marchábamos con pausa;
pero dimos con los otros
á una media legua escasa.

Acometiéronnos ellos
lentos de furiosa rabia;
mas no acertaron un tiro,
y los nuestros no se erraban.

De cinco que allí venian,

á la primera descarga
cuatro cayeron heridos;
el quinto se nos juntaba.

Mas viendo que era el que hizo
en mí la primera infamia,
apenas le tuve cerca,
el pecho le abrí á estocadas.

«Paga! le dije, traidor,
paga tu accion temeraria,
pues estoy por tí sin honra,
la vida á mi furia acaba.»

Corrimos á los heridos,
y con mano sanguinaria
les cortamos las cabezas
y les tomamos las cargas.

Huímos á toda prisa,
que iba entrando la mañana,
y á pocos dias de andar
nos hallamos en Vizcaya.

Dos años viví con ellos
feroz y desenfrenada,
y me cubrí de delitos,
que horror el contarlos causa.

Qué infamias no cometimos!
qué maldades, qué desgracias!
mas vidas quité yo sola
que todos los de mi banda.

Y como ya con nosotros
otros y otros se juntaban,
al que no me obedecia
le daba muerte inhumana.

Aunque siempre la conciencia
me roía las entrañas,
por la muerte de don Pedro
estaba desesperada.

Y la infame compañía
de aquellos con quien andaba
de un delito á otro delito
con su ejemplo me incitaba.

A mi padre aborrecia,
á mi madre detestaba,
y beber su sangre odiosa
pretendia con gran ánsia.

Tan horrenda fué mi suerte,
que estando en una montaña

96
estuvimos unos coches
que á Madrid se encaminaban.

Iban mis padres en ellos,
y al verles, desatinada,
al padre maté de un tiro,
y á mi madre á puñaladas.

De la sangre que vertia
iba yo á beber airada,
cuando espando la triste,
conocióme y me miraba.

Hija infelice, me dijo,
tú con nuestra vida acabas;
mas yo rogaré por tí
y el cielo oirá mis plegarias.

Grandes tus crímenes son,
y al cielo piden venganza:
pero Dios es compasivo,
y así mira por tu alma.

Al decir esto espiró:
y como si sus palabras
fuesen una voz del cielo
me dejaron asombrada.

Horror me daba yo misma,
y ni un punto descansaba
meditando en mis delitos
y en mi suerte desastrada.

En la noche de aquel dia,
llorando desconsolada,
sin que pudiese dormir
casi me desesperaba,

Cuando me pareció ver
á mi misma madre amada,
diciéndome: penitencia,
que Jesucristo te llama.

En aquel instante mismo,

como si fuese inspirada,
en secreto me escapé
de aquella gente malvada.

Y como cerca de allí
un monasterio se halla,
me presenté á la priora,
llorando desatinada.

Contéla mi horrenda vida,
mis crímenes y desgracias
y un asilo la pedia
donde viviese ignorada.

Túvome allí algunos meses,
donde con lágrimas tantas
mis pecados confesé,
que Dios sosegó mi alma.

Pedí al padre confesor
poder vivir solitaria,
y me señaló esta cueva,
en donde estoy retirada.

Aquí en lágrimas continuas
pido al Cielo con confianza
que mis delitos perdone
con su sangre soberana.

Que yo resignada á todo
le pido con vivas ansias
que haga sufrir á mi cuerpo
con tal que se salve mi alma.

Ojalá que con mi historia
escarmienten las muchachas,
y vean á qué se esponen
las que abandonan sus casas

Y así roguemos á Dios
y á su Madre Soberana
que nos dé á todos un dia
del paraíso la entrada.

FIN.